

ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ *LAGOCHILUS INEBRIANS, GLYCYRRHIZA GLABRA*

Матчанов А.Д.¹, Усуббаев А.М., Бекпулатова Б.М.³, Давлатбоева М.О.², Эсанов Р.С.^{1,2}

¹Институт биоорганической химии имени академика А.С. Садыкова АН РУз 100125,
г.Ташкент, пр. Мирзо Улугбека, 83. e-mail: olim_0172@mail.ru

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент.

²Национальный университет Узбекистана, г. Ташкент

³Каракалпакский государственный университет, г. Нукус

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10681984>

Аннотация: Растения рода *Lagochilus* издавна известны своими ценными лечебными свойствами и входят в число широко используемых лекарственных растений Востока. Препараты, на основе *Lagochilus* успешно применяются для остановки различных видов кровотечений. Наиболее распространенным видом рода *Lagochilus* является *Lagochilus inebrians* - Лагохилус опьяняющий, основным действующим веществом которого является дитерпеноид - лагохилин.

Ключевые слова: Гемостатическое средство, растение, анализ, супрамолекулярный комплекс.

Актуальность темы: Растение Лагохилус опьяняющий подвергнуто тщательному химическому анализу в работах таких ученых И.Э.Акопова, А.С.Садыкова, Т.П.Пулатовой, М.И.Икрамова, И.И.Ибрагимова, Т.Р.Абдурахманова, С.Ауелбекова, М.М. Абрамова, У.Н. Зайнутдинова, Д.Н. Далимова и др. Но единственным недостатком производных лагохилина является его плохая растворимость в воде. Имеется ряд способов, которые применяются для улучшения растворимости не растворимых веществ. Предпосылкой является природный тритерпеноид 3β-гидрокси-11-оксо-12-ен-18βн, 20β-олеан-30 кислота, 3-О - (2-О-β-D глюкуронопиранозил) -β-D-глюкуронопиранозид (глицирризиновая кислота, ГК) -основное действующее начало корня солодки (*Glycyrrhiza glabra* L.), на основе которого были получены водорастворимые супрамолекулярные комплексы с различными лекарственными средствами [3, 4].

Цель исследования: Поэтому целью данной работы явилось разработка новых отечественных препаратов на основе растений *Lagochilus inebrians* и *Glycyrrhiza glabra*.

Методы исследования: Для этого были выделены и очищены основные действующие вещества дитерпеноид лагохилин синтезированы его ацетильные производные, а также лагохирзин. Из корня солодки были выделены и очищены глицирризиновая кислота и её соли.

Рис 1. Общая схема получения супрамолекулярных комплексов лагохилина с ГК и её МАСГК МКСГК

На основе их были получены ряд супрамолекулярных комплексов, изучены их специфическая гемостатическая активность по сравнению с Лагоденом, Дициноном. Среди изученных комплексов наиболее активным и оптимальным составом оказалось супрамолекулярный комплекс лагохилина с моноаммониевой солью глицирризиновой кислоты в молярных соотношениях 1:2 который был назван-Глилагином.

Структура полученного супрамолекулярного комплекса было доказано спектральными и расчетными методами. Те данные которые были доказаны методом ЯМР спектроскопии, это образование циклической конформаций двух молекул тритерпеноида и расположение молекулы «гостя» внутри этой сферы не было подтверждено. По полученным расчетным данным молекула «гостя» лагохилина находится вне сферы двух молекулярного цикла «хозяина», которое стабилизировано с помощью межмолекулярных водородных связей.

Присутствие водородных связей образований супрамолекулярных комплексов было доказано данными ИК спектроскопии. Были изучены физико-химические и спектральные характеристики, проведены фармако-токсикологические исследования. Клинические испытания разработанного препарата Глилагина-как оригинальный препарат проведен в трёх клинических центрах Республики.

Основные результаты и выводы: Были разработаны различные лекарственные формы в виде таблеток, гели, мази, суппозитории и пленки. Таблетки Глилагина 0,005г №20 было выпущено в количестве 17000 упаковок. Разработаны НТД «Гель гемостатический Глилагель», гемостатические пленки «Глилакол» и свечи Глилагина. Разработаны соответствующие НТД и способ получения субстанции препарата для внутривенного применения Лаговин. Лекарственная форма «0,15% раствор Лаговина». Для Лаговина были проведены полные доклинические, а также клинические испытания в трёх клинических центрах МЗ Республики Узбекистан.

На основе сухого экстракта растения *Lagochilus inebrians* разработан гемостатический препарат Инебрин и его таблеточная форма «Таблетки Инебрин 0,2г». Проведены клинические испытания и подготовлен к промышленному выпуску.

Также разработан технология получения субстанции противовоспалительного препарата Глицирам, на основе основного действующего начало корня солодки- *Glycyrrhiza glabra* и его таблеточная лекарственная форма «Таблетки Глицирам 0,05г». Таким образом, на основе растения *Lagochilus inebrians* и *Glycyrrhiza glabra* были разработаны и внедрены в практическую медицину ряд препаратов местного и внутривенного применения.

Список литературы.

1. Чижов О.С., Кессених А.В., Яковлев И.П., Золотарев Б.М., Петухов В.А. Структура лагохилина // Изв. Ан СССР. сер.хим. 1970. №9. с. 1983-1991
2. Зайнутдинов У.Н. Дитерпеноиды растений рода *Lagochilus* // Дисс. на соискание уч. степени докт. хим. наук. Т. 1993. 253.с.
- 3 Балтина Л.А., Кондратенко Р.М., Толстикова Г.А., Мустафина С.Р., Исмагилова А.Ф., Зарудий Ф.С., Давыдова В.А., Базекин Г.В., Сулейманова Г.Ф. Комплексные соединения глицирризиновой кислоты с противомикробными препаратами // Хим.-фарм. журн. Т.37. № 9. 2003. с. 32-35.
4. Л.А.Балтина, Р.М.Кондратенко, Л.А.Балтина, О.А. Плясунова, А.Г.Покровский, Г.А.Толстикова. Перспективы создания новых противовирусных препаратов на основе ГК и её производных. //Хим фарм журнал. №10. 2009. с.132.